

ОҚБОШ КАРАМ ЎСИМЛИГИГА МАҲАЛЛИЙ, МАЪДАН ВА БИОПРЕПАРАТЛАРНИ МЕЪЁР ВА МУДДАТЛАРИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ТУПРОҚДА НИТРАТ ШАКЛИДАГИ АЗОТ МИҚДОРИГА ТАЪСИРИ

Имомалиев Миршоҳид Иномжон ўғли

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

Асатова Саодат Саидовна

Тошкент давлат аграр университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11547015>

Анотация: Ушбу мақолада ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар шароитида ўртаки оқбош карам ўсимлигига биопрепарат, маъдан ва маҳаллий ўғитлар меъёрларига боғлиқ ҳолда тупроқ тарикбидаги нитрат шаклидаги азот миқдорини ўзгариши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлари: ирригация эрозия, типик бўз тупроқлар, тупроқ унумдорлиги, нитрат шаклидаги азот динамикаси, биопрепарат, маъдан, маҳаллий ўғитлар, ўртаки оқбош карам, кўчат тутиб олган даври, карамбоши ўрай бошлаган даври, ҳосил йиғиб олиш олдида.

Бутунжаҳон озиқ-овқат ташкилоти (FAO) ерларнинг қишлоқ хўжалигига яроқлилигини қишлоқ хўжалик экинларидан потенциал ҳосилдорликни олишни таъминлаши бўйича белгилайди. Бугунги кунда адаптив деҳқончиликка асосланиб қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган ерларнинг аксарият қисми 23% юқори, 53% яхши сифатга эга. Деҳқончиликда фойдаланилаётган юқори сифатли ерларнинг энг катта минтақавий улуши Марказий Америка ва Кариб денгизи ҳавзасига (42%) тўғри келади, кейинги ўринларни Ғарбий ва Марказий Европа (38%) ва Шимолий Америка (37%) эгаллайди. Ривожланган мамлакатлардаги юқори сифатли ерларнинг ўртача улуши 32% ни ташкил этади. Ривожланаётган мамлакатлар тупроқларининг унумдорлиги аксарият ҳолларда паст бўлиб, деҳқончиликда фойдаланиладиган барча майдонларнинг фақат 28% юқори сифатли ерлар сифатида баҳоланади.

Қишлоқ хўжалиги халқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири ҳисобланади, чунки қишлоқ хўжалиги аҳолини озиқ-овқат, саноатни хомашё, чорвачиликни ем-хашак билан таъминлайди. Шунинг учун қишлоқ хўжалигини ҳар томонлама ривожлантирмай туриб, халқ хўжалигининг бошқа соҳаларини кенг тараққий эттириб бўлмайди. Шу сабабли республикамизда қишлоқ хўжалигида ислохотларни

чуқурлаштириш дастури ишлаб чиқилди, унда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари белгилаб берилди.

Маълумки, қишлоқ хўжалиги экинларига маҳаллий, маъдан ва микроўғитлар қўлланилганда тупроқдаги биологик ва биокимёвий жараёнлар тезлашиб, органик моддалар кўпроқ тўплайди. Натижада тупроқ унумдорлиги ортади ва экинларни ўсиш ва ривожланиши учун мақбул шароит яратилиб, юқори ва сифатли ҳосил олишга эришилади. Айтиш жоизки, тупроқдаги биокимёвий жараёнлар тупроқнинг биологик фаоллигига, экилган экин турларига ва қўлланилган ўғит турларига бевосита боғлиқ.

Шу нуқтаи назардан Ўзбекистон сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг маркази тажриба хўжалигида қадимдан суғорилиб келинган ирригация эрозиясига чалинган, қиялик даражаси 1,5⁰ га тенг бўлган типик бўз тупроқлар шароитида ўртаки оқбош карамдан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайдиган маъдан ўғитлар меъёрларини, тупроқ унумдорлигини оширишда маҳаллий, маъдан ва биопрепаратни меъёр ва муддатлари аниқлаш мақсадида 2021-2023 йиллар давомида дала тажрибаси ўтказилди. Тажриба 9-вариантдан иборат бўлиб, 3 қайтариқда жойлаштирилди. Дала тажрибаларини ўтказиш ЎзПТИ услублари [1; С. 180], Б.Ж.Азимов ва Б.Б.Азимовнинг “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси” [2; Б. 9-11], В.Ф.Беликнинг “Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве” [3; С. 30–45], “Методы агрохимических анализов почв и растений” [4. С. 128] номли манбаларда баён қилинган усулларда олиб борилди. Тажриба тизими 1-жадвалда келтирилган.

А.А.Корчагин., М.А.Мазиров., Н.А.Комарова [6; С. 35] нинг маълумотларига кўра, сабзавот экинлари вегетация даври давомида азотли ўғитлар билан озиқланишга юқори талабларни қўяди. Карам ўсимлиги энг интесив ўсиши июл ва август ойларида кузатилади (умумий ҳосилнинг 84%) бу вақтда карам ўсимлиги жуда кўп азот ўзлаштиради. Келажакда сабзавот экинларига азотли ўғитларни қўллаш кескин камаяди ва 60-120 тонна гўнг қўллаш шарти билан 20-30 кг/га азот қўлланилади.

Н.М.Белоус., В.Ф.Шаповалов., В.Б.Коренев., В.В.Талызин [5; С. 17-21.] ларнинг фикрича, ҳозирги вақтда сабзавотчиликда суғориладиган ҳайдаладиган тупроқларнинг ҳолати катта ташвиш уйғотмоқда. Узоқ вақт давомида сабзавот экинлари учун ишлатиладиган кўплаб экин

майдонларини биологик унумдорлигини йўқатди ва абиотик субстратга айланди. Сабзавотлар учун тупроқлардан интенсив фойдаланиш унумдорликнинг асосий параметрларининг пасайишига олиб келди.

С.И.Новоселов., Н.И.Толмачев., А.В.Муржинова [7; С. 14-15.] ларнинг таъкидлашича, сабзавот экинларни ҳосилдорлигини ошириш ва тупроқ унумдорлигини сақлаш учун, сифатли барқарор ҳосилдорликни таъминлайдиган ва тупроқ унумдорлигини оширадиган муҳим компонент агротехник омил ҳисобланади. Бунга илмий асосланган алмашлаб экиш, ишлов бериш усуллари, ўғит тизимлари ва ўсимликларни ҳимоя қилиш асосида бу муаммони ҳал қилиш мумкин.

Изланишларимизда биопрепарат, маҳаллий ва маъдан ўғитларни меъёр ва муддатларини оқбош карам экинида қўллаш натижасида тупроқдаги нитратли азот миқдорининг ўзгариши аниқланди (2-жадвал). Тажрибалар бир далада уч йил давомида ўтказилди, тажриба қўйиш олдида дастлабки ҳолатини аниқланди, кўчат тутиб олган даври, карамбоши ўрай бошлаган ва ҳосил йиғиштириб олишдан олдин тажрибани икки қайтариқларидан вариантлар бўйича тупроқнинг 0-30 ва 30-50 см қатламларидан тупроқ намуналари олиниб, таҳлил қилинди.

Тажрибада олинган илмий маълумотлар кўрсатишича, назорат 1-вариантда тупроқнинг 0-30 см қатламида 2021 йил шароитида тупроқнинг ҳайдов ва ҳайдов остки қатламларида, карам кўчат тутиб олган даври нитратли азот 24,9 ва 9,8 мг/кг ни ташкил этди.. Шунинг ҳам таъкидлаш жоизки, оқбош карам ўсимлигига бу даврда азотли маъдан ўғитларни тўлиқ қўлланилмаганлиги сабабли нитратли азот миқдори барча вариантларда бир бирига яқин бўлсада, карамбош ўрай бошлаган ва ҳосил йиғиштириб олиш даврларида вариантлар орасида нитратли азот миқдорлари бир бирида фарқланганлиги намоён бўлди.

2021 йил шароитида назорат 1-вариантда оқбош карамнинг карамбоши ўрай бошлаган даврида тупроқнинг 0-30 см ва 30-50 см қатламларида нитратли азот миқдори тегишлича 27,9 ва 10,0 мг/кг ни ташкил этган ёки кўчат тутиб олган даврга нисбатан мос равишда 3,0 ва 0,2 мг/кг га ортган. Бунинг ёз ойларида ҳаво ҳароратини кўтарилиши билан тупроқ таркибидаги нитратли азот миқдорлари тупроқни қуруқ қатламларига ўтиши, яъни уларнинг энг кўп миқдорда тўпланиши ўсимликнинг озуқа моддаларига талаби энг кучли бўлган даврга-июн ойига тўғри келади. Ҳаво ҳарорати пасайга вақтида яъни оқбош карам ҳосилини йиғиб

олишдан олдин эса тупроқни қатламларига мос равишда нитратли азот миқдори 23,7 ва 9,6 мг/кг га камайганлиги кузатилди.

Оқбош карам экинига 20 тонна маҳаллий ўғит (гўнг) қўлланилган 2-вариантда карам бош ўрай бошлаган ва ҳосилни йиғиш олдидан тупроқнинг ҳайдов ва ҳайдов остки қатламларида нитратли азот миқдорлари 29,1 – 10,4 мг/кг ва 24,6 – 9,8 мг/кг ни тенг бўлди ёки назорат вариантга нисбатан қўлланилган маҳаллий ўғит эвазига даврларга ва тупроқ қатламларига мос равишда 1,2 – 10 мг/кг ва 0,9 – 0,2 мг/кг га нитратли азот миқдорлари юқори бўлганлиги аниқланди.

1-жадвал

Тажриба тизими

№	Ўғитларнинг йиллик меъёри, кг/га; т/га	Вегитация даврида ўғитларни солиш, кг/га; т/га			
		Шудгорлашдан олдин	Экишдан олдин	Биринчи озиқлант ириш кўчат тутиб олганда	Иккинчи озиқлан тириш карамбо ши ўрай бошлаганда
1	Ўғитсиз - абс. назорат	-	-	-	-
2	Гўнг 20 т/га	20 т/га	-	-	-
3	Биопрепарат 30 л/га	10 л/га	10 л/га	5 л/га	5 л/га -
4	Биопрепарат 30 л/га + Гўнг 20 т/га	10 л/га + 20 т/га	10 л/га	5 л/га -	5 л/га -
5	Биопрепарат 30 л/га + P-150, K-100	10 л/га + P-105, K-50	10 л/га + P-45	5 л/га -	5 л/га + K-50
6	N-150, P-150, K-100	P-105, K-50	N-50, P-45	N-50	N-50, K-50
7	N-200, P-150, K-100	P-105, K-50	N-50, P-45	N-75	N-75, K-50
8	Биопрепарат 30 л/га + N-150, P-150, K-100	10 л/га + P-105, K-50	10 л/га, N-50, P-45	5 л/га + N-50	5 л/га + N-50, K-50
9	Биопрепарат 60 л/га + N-150, P-150, K-100	20 л/га + P-105, K-50	20 л/га, N-50, P-45	10 л/га + N-50	10 л/га + N-50, K-50

2-жадвал

Тупроқдаги нитратли азот динамикаси, мг/кг

Вар.т ар.ра қ.	Ўғитларнинг йиллик меъёри, кг/га; т/га	2021 йил				2022 йил			
		Тупроқ қатламла ри, см	Қўчат тутиб олган даври	Карамбо ши ўрай бошлага нда	Ҳосил йиғишти риб олишдан олдин	Қўчат тутиб олган даври	Карамб оши ўрай бошлаг анда	Ҳосил йиғишти риб олишдан олдин	
1	Ўғитсиз - абс. назорат	0-30	24,9	27,9	23,7	23,8	26,8	23,3	
		30-50	9,8	10,0	9,6	9,5	9,6	9,5	
2	Гўнг 20 т/га	0-30	25,2	29,1	24,6	24,6	28,1	24,2	
		30-50	9,9	10,4	9,8	9,9	10,1	9,8	
3	Биопрепарат 30 л/га	0-30	24,9	28,6	24,2	24,2	27,6	23,9	
		30-50	9,7	10,3	9,7	9,7	9,9	9,5	
4	Биопрепарат 30 л/га + Гўнг 20 т/га	0-30	25,7	29,6	25,2	25,4	28,7	24,8	
		30-50	10,2	10,5	10,0	10,1	10,2	9,9	
5	Биопрепарат 30 л/га + Р- 150, К-100	0-30	25,9	30,4	25,9	25,7	29,3	25,4	
		30-50	10,3	10,7	10,1	10,1	10,3	9,9	
6	N-150, P-150, K-100	0-30	26,2	31,3	26,3	25,9	30,1	25,9	
		30-50	10,5	10,9	10,2	10,3	10,6	10,1	
7	N-200, P-150, K-100	0-30	26,4	31,8	26,7	26,1	30,7	26,4	
		30-50	10,4	11,0	10,3	10,3	10,6	10,3	
8	Биопрепарат 30 л/га + N- 150, P-150, K- 100	0-30	27,6	32,9	28,1	27,4	31,8	27,8	
		30-50	10,8	11,5	10,4	10,5	11,1	10,5	
9	Биопрепарат 60 л/га + N- 150, P-150, K- 100	0-30	27,1	32,2	27,5	26,9	30,9	27,1	
		30-50	10,6	11,2	10,3	10,2	10,8	10,3	

Оқбош карам ўсимлигига гектарига “Байкал ЭМ-1” биопрепаратини 30 литрга қўлланилган 3-вариантда карамбош ўрай бошлаган ва ҳосилни йиғиб олишдан олдинги даврларда тупроқнинг 0-30 ва 30-50 см қатламларида нитаратли азот миқдорлари тегишлича 28,6 мг/кг – 10,3 мг/кг ва 24,2 мг/кг -9,6 мг/кг га тенг бўлди ёки назорат вариантга нисбатан қўлланилган биопрепарат эвазига тегишлича давр ва тупроқ қатламларига мос равишда нитаратли азот миқдори 0,7-0,3 мг/кг ва 0,5-0,1 мг/кг юқори бўлганлиги кузатилди, аммо гектарига 20 тоннага маҳаллий ўғитлар қўлланилган 2-вариантга нисбатан нитарли азот 0,5- 0,1 мг/кг ва 0,4-0,1 мг/кг камроқ бўлганлиги аниқланди.

Карамга “Байкал ЭМ-1” биопрепарати ва маҳаллий ўғит (гўнг) қўлланилган 4-вариантда карамбош ўрай бошлаган ва ҳосилни йиғиб олиш олдидан тупроқнинг ҳайдов ва ҳайдов остки қатламларида нитратли азот тегишлича 29,6-10,5 мг/кг ва 25,2 – 10,0 мг/кг га тенг бўлди ёки гектарига 20 тонна маҳаллий ўғит қўлланилган 3-вариантга нисбатан карамбош ўрай бошлаган даврида тупроқнинг 0-30 ва 30-50 см қатламларида 0,5 -0,1 мг/кг ва 1,0-0,2 мг/кг га, ҳосил йиғиш олдидан нитаратли азот миқдори мос равишда 0,6 – 2,0 мг/кг ва 1,0 – 0,3 мг/га, биопрепаратни 30 л/га қўлланилган 4-вариантга нисбатан нитратли азот тегишлича 1,0 – 0,2 мг/кг ва 1,0 - 0,3 мг/кг га юқори бўлганлиги қайд этилди. Демак, оқбош карам ўсимлигига биопрепаратни ва маҳаллий ўғитларни алоҳида қўллагандан кўра, иккисини карам ўсимлигига қўллаш самарали бўлиши исботланди.

Тажрибани 5-вариант (биопрепарат 30 л/га ва Р-150, К-100 кг/га) да нитратли азот миқдори карамбош ўрай бошлаган ва ҳосилни йиғиб олиш олдидан тупроқнинг 0-30 ва 30-50 см қатламида тегишли 30,4-10,7 мг/кг ва 25,9- 10,1 мг/кг ни ташкил этди ёки 4-вариантга (биопрепарат 30 л/га ва гўнг 20 т/га) нисбатан нисбатан давриларида ва тупроқ қатламларига мос равишда 0,8-0,2 мг/кг ва 0,7-0,1 мг/кг га юқори бўлганлиги аниқланди. Демак, карам ўсимлигига “Байкал ЭМ-1” биопрепарати маҳаллий ўғитларга билан бирга қўллагандан кўра, маъдан ўғитлар билан бирга қўллаш самаралироқ эканлиги маълум бўлди.

Оқбош карам ўсимлигига маъдан ўғитлар гектарига N-150, P-150, K-100 кг га қўлланилган 6-вариантда ва N-150, P-150, K-100 кг га қўлланилган 7-вариантларда оқбош карамнинг карамбоши ўрай бошлаган ва ҳосил йиғиштириб олиш олдидан тупроқнинг ҳайдов ва ҳайдов остки қатламларида нитаратли азот миқдори тегишлича 31,3-10,9 мг/кг, 31,8-

10,9 мг/кг ни ва 26,3-10,2 мг/кг, 26,7-10,2 мг/кг ни ташкил этганлиги аниқланди. Ушбу маълумотларни бир бирига таққосласак, қўшимча 50 кг азот эвазига тупроқдаги нитратли азот миқдори давр ва тупроқ қатламларига мос равишда 0,5-0,1 мг/кг ва 0,4-0,1 мг/кг фарқланганлиги аниқланди.

Тажрибада энг мақбул кўрсаткичлар нисбатан оқбош карам ўсимлигига гектарига 30 литр биопрепарат ва маъдан ўғитлар N-150, P-150, K-100 кг қўлланилган 8-вариантда ва гектарига 60 литрга биопрепарат билан N-150, P-150, K-100 кг қўлланилган 9- вариантларда кузатилиб, ўсимликни карамбош ўрай бошлаган ва ҳосилни йиғиштириб олдиан тупроқнинг 0-30 ва 30-50 см қатламларида вариантларга мос равишда 32,9-11,5 мг/кг, 32,2-11,2 мг/кг ва 28,1-10,4 мг/кг ва 27,5-10,3 мг/кг ни ташкил этди ёки ушбу вариантларни таққосласак, карам ўрай бошлаган ва ҳосил йиғиштириб олиш олдиан тупроқнинг ҳайдов ва ҳайдов остки қатламлари 0,7 – 0,3 мг/кг ва 0,6 - 0,1 мг/кг га юқори бўлганлиги аниқланди. Демак, оқбош карам ўсимлигига “Байкал ЭМ-1” биопрепаратини гектарига 60 литр ва маъдан ўғитларни N-150, P-150, K-100 кг га қўллаганган нисбатан ушбу маъдан ўғит меъёрларида гектарига 30 литрга “Байкал ЭМ-1” биопрепаратини қўлланилса мақсадга муоффиқ бўлар экан.

Айтиш жоизки, тадқиқотларни кейинги 2022 йилида ҳам тупроқ таркибидаги нитратли азот миқдорлари 2021 йилда олинган илмий маълумотларга яқин бўлди.

Демак, юқорида қайд этилган илмий маълумотлар асосида хулосага келши мумкинки, ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар шароитида тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш учун оқбош карам ўсимлигига “Байкал ЭМ-1” биопрепаратини шудгорлаш олдиан 10 л/га, экиш олдиан 10 л/га, кўчат тутиб олган ва карамбоши ўргай бошлаганда 5 л/га ва маъдан ўғитлар N-150, P-150, K-100 кг/га қўлланилганда тупроқ таркибидаги нитратли азот миқдори нисбатана ортади ва оқбош карам ўсимликни озикланиши, ўсиб ривожланиши учун яхши шароит яратилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” – Тошкент. 2007. Б.180.
2. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси // - Тошкент, ЎЗМЭ. 2002. – Б. 9–11.

3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М.: Агропромиздат, 1992. – С. 30–45.
4. 8. Методы агрохимических анализов почв и растений. Ташкент, Мехнат. 1977. С. 128.
5. Белоус Н.М., Шаповалов В.Ф., Коренев В.Б., Талызин В.В. Влияние средств химизации при длительном применении на продуктивность плодосменного сево-оборота и плодородие дерново-подзолистой почвы // Состояние и перспективы агрохимических исследований в географической сети опытов с удобрениями: мат. междунар. научно-метод. конф. Учреждения -участников геосети России и стран СНГ. – М.: ВНИИА, 2010. – С. 17-21.
6. Корчагин А. А., Мазиров М. А., Комарова Н. А. Система удобрений: учеб. пособие // Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2018. – 35 с.
7. Новоселов С.И., Толмачев Н.И., Муржинова А.В. Влияние минеральных удобрений на продуктивность севооборотов с различными видами паров // Пло-дородие. – 2014. – №5 (80). – С. 14-15.

